

Protocolo para descentralização do

Manejo Clínico do HIV

na Atenção Primária à Saúde

SESMA
Secretaria de
Saúde

BELÉM
PREFEITURA

Herança do Povo, Patrimônio do Mundo

SESMA
Secretaria de
Saúde

BELÉM
PREFEITURA

Herança do Povo, Patrimônio do Mundo

DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB

Protocolo para descentralização do

Manejo Clínico do HIV

na Atenção Primária à Saúde

1ª Edição

Belém/PA
2023

1 APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO MANEJO CLÍNICO DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

O Protocolo para descentralização do manejo clínico de pessoas vivendo com o Vírus da Imunodeficiência Humana na Atenção Primária à Saúde no município de Belém almeja responder ao modelo de cuidado centrado na pessoa, na promoção de saúde e na expansão das possibilidades do cuidado à pessoa que vive com HIV/aids. A partir da descentralização do cuidado para a atenção primária, a infecção pelo HIV apresenta-se como condição crônica em que o indivíduo realiza seu tratamento a partir de ações manejáveis no nível primário, possibilitando a intersectorialidade, o compartilhamento e o envolvimento no território.

Este protocolo foi desenvolvido pelo grupo técnico da descentralização do manejo clínico da infecção pelo HIV na APS (GT HIV/APS) a partir de reuniões, discussões e da necessidade do processo no município. O protocolo referencia diretamente às orientações do Ministério da Saúde, a partir de instrumentos como o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos”, as diretrizes dos “Cinco Passos para a Implementação do Manejo da Infecção pelo HIV na Atenção Básica”, o “Manejo da Infecção pelo HIV na Atenção Básica - Manual para Profissionais Médicos”, o “Cuidado Integral às Pessoas que Vivem com HIV pela Atenção Básica: Manual para a Equipe Multiprofissional” e “Circuito Rápido da Aids avançada”.

Espera-se que a partir deste instrumento profissionais de saúde e gestores sejam capazes de realizar a gestão do cuidado da pessoa que vive com HIV de maneira qualificada, eficiente e resolutiva na atenção primária à saúde de Belém-PA.

2 CENÁRIO NACIONAL E MUNICIPAL

Desde o reconhecimento do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua principal manifestação clínica, a síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) nos anos 1980, diversas mobilizações foram construídas para o enfrentamento desta doença, que tem sido marcada por transformações nas estratégias de prevenção, tratamento e assistência,

configurando-se como um fenômeno não linear, pluridimensional e com interdependências econômica, política e social (BRASIL, 2023; AGOSTINI *et al.*, 2019).

Em 1989, profissionais da saúde e sociedade civil criaram, com o apoio do Ministério da Saúde, a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da aids (terminologia correta hoje: “Pessoa que vive com HIV (PVHIV”). O documento foi aprovado no I Encontro Nacional de Organizações Não Governamentais que trabalham com HIV, nele constando direitos assegurados por lei, como: sigilo no trabalho e sigilo médico, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, lei da não discriminação a PVHIV e a garantia de acesso ao tratamento (BRASIL, 2008).

A partir dessa garantia, surge a necessidade de organização das redes e serviços de saúde para que a atenção ao tratamento ocorra de forma qualificada e resolutiva. O cuidado a PVHIV historicamente está ligado ao setor secundário e terciário do Sistema Único de Saúde (SUS) (ROCHA *et al.*, 2022). No entanto, a partir da mudança epidemiológica e avanço nas formas de atenção, recursos, redução na morbimortalidade e aumento da qualidade de vida desse público, descentralizar o manejo clínico/cuidado para a Atenção Primária à Saúde (APS) tornou-se primordial (MELO *et al.*, 2018).

A descentralização focada na APS traz a perspectiva da integralização do cuidado, vínculo com território, a manutenção da efetividade do tratamento, diminuição de demanda nas unidades especializadas e a prevenção de agravos que levam a internações hospitalares (COSTA, 2019). Com isso, a partir da formulação de protocolos é possível desencadear um processo de instrumentalização dos profissionais da APS para um manejo clínico baseado em evidências, que se materializa no trabalho conjunto entre equipe, proporcionando mudanças na ampliação do acesso e melhoria do cuidado prestado às PVHIV (CELUPPI; MEIRELES *et al.*, 2022). Segundo dados do Indicadores aids de 2023, no Brasil foram diagnosticadas 1.088.536 de pessoas com HIV/aids desde os anos 1980, com taxa atual de 16,5 novos casos por 100.000 habitantes, o que representa 15.412 pessoas diagnosticadas no ano de 2022. No município de Belém essa taxa apresentou variação nos últimos anos, em 2020 houve uma detecção de 58,5, em 2021 de 37,7 e 2022 de 49,7 casos por 100.000 habitantes. No entanto, acredita-se que a redução súbita se deu em decorrência da pandemia

da COVID-19. Ainda em 2022 foram notificados 60 casos de crianças expostas ao HIV e 58 gestantes. Ademais, Belém apresenta o maior índice composto em todo território nacional (detecção e mortalidade em 5ª posição), sendo a capital brasileira com o maior número de pessoas vivendo com HIV/aids por 100.000 habitantes.

3 A ATENÇÃO AO HIV

O que é?

O Vírus da Imunodeficiência Humana (*Human Immunodeficiency Virus - HIV*) é um lentivírus agente causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (*Acquired Immunodeficiency Syndrome - AIDS*), a qual é o último estágio da doença (BALASUBRAMANIAM *et al.*, 2019). O HIV é responsável por uma deterioração progressiva do sistema imunológico e que infecta principalmente os linfócitos T (LT) CD4+, os macrófagos e as células dendríticas, a partir da transcrição e a produção de material genético viral que podem infectar outras células (HEUVEL *et al.*, 2022).

Como transmite?

A forma de transmissão pode ocorrer por via sanguínea, sêmen, lubrificação vaginal ou leite materno (SHAW; HUNTER, 2012). A infecção pode ocorrer na presença de fluidos corporais tanto na forma de partículas livres como em células imunitárias infectadas, que são transmitidas por contatos sexuais desprotegidas, a transferência de sangue infectado por meio de transfusões ou de equipamentos perfurocortantes e a transmissão entre mãe e filho durante a gravidez ou amamentação (NETO PINTO *et al.*, 2021).

Quais são as exposições de risco?

- Relação sexual desprotegida (insertiva ou receptiva, quer seja peniana-vaginal, peniana-anal, ou outras em que haja compartilhamento de objetos sexuais);
- Compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis;
- Reutilização de objetos perfurocortantes com presença de sangue ou fluidos;
- Transfusões de hemoderivados;

- Amamentação (incluindo a amamentação cruzada);
- Exposição a fluídos (líquor, sangue, líquidos biológicos diversos, como: amniótico, peritoneal, sinovial, pleural, pericárdico) através de mucosas, pele não íntegra ou acidente por perfuros-cortantes.

Quais as medidas de prevenção?

- Uso de preservativos (camisinhas) em relações sexuais vaginal, anal, oral e em objetos sexuais;
- Não compartilhar seringas, agulhas e outros objetos perfurocortantes não esterilizados com outras pessoas;
- Mulheres vivendo com HIV/aids não devem amamentar;
- Não realização de amamentação cruzada

Qual a diferença entre HIV e aids?

Figura 1. Conceito de HIV e aids

Como ocorre o diagnóstico?

O rastreio para a infecção deve ocorrer em todos os momentos na atenção primária, os usuários devem ter acesso aos testes sempre que necessário.

Figura 2. Testes para o HIV

Em determinadas situações o rastreamento deve ser feito com maior atenção:

- Gestação (especialmente primeiro, segundo e terceiro trimestre);
- Pessoas com hepatites virais B e/ou C;
- Pessoas com tuberculose;
- Pessoas com relações sexuais desprotegidas;
- Pessoas com comportamento sexual de risco;
- Pessoas em uso de drogas injetáveis;
- Presença de outras infecções sexualmente transmissíveis;
- Pessoas que pedem a realização do exame de HIV.

Quando suspeitar de um quadro agudo?

Também conhecida como Síndrome Retroviral Aguda (SRA), geralmente ocorre entre 2 e 6 semanas após a infecção. Mais de 50% a 90% das pessoas infectadas desenvolvem sintomas que variam de leves a graves, e que podem levar a hospitalização. Os sintomas são inespecíficos e ocorrem com frequência, no entanto nem sempre são tratados como suspeita de HIV.

Manifestações frequentes nos casos de síndrome aguda pelo HIV:

- Febre (38°C a 40°C);
- Linfadenopatias (cervical anterior e posterior, submandibular, occipital e axilar) indolores, simétricas e móveis;
- Náusea;
- Diarreia;
- Perda de peso;
- Dor de garganta;
- Síndrome semelhante à mononucleose;
- Rash cutâneo;
- Ulcerações mucocutâneas;
- Mialgia/artralgia;
- Cefaleia;
- Meningite asséptica.

Importante ficar atento ao quadro, uma vez que em geral se resolve de forma espontânea após poucas semanas.

Quais são as fases do HIV no organismo?

Figura 3. Fases da infecção pelo HIV

A infecção aguda ocorre nas primeiras semanas após o contágio pelo HIV. A Carga Viral (CV)/viremia plasmática alcança níveis elevados e o indivíduo é altamente infectante.

Inicialmente, ocorre queda importante da contagem de linfócitos T CD₄⁺, com elevação em algumas semanas, mas não há retorno aos níveis iniciais. Na fase de latência clínica, o exame físico costuma ser normal, enquanto a contagem de LT-CD₄⁺ permanece acima de 350 céls/mm³, com infecções semelhantes às da população imunocompetente. O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias são definidores de aids e, se não tratado, inevitavelmente o indivíduo evolui para a morte.

Figura 4. História natural da infecção pelo HIV e sua relação com a carga viral e a contagem de LT-CD₄⁺.

Fonte: Traduzido de MATTHEWS *et al.*, 2016.

Como tratar?

O tratamento ocorre por meio da Terapia Antirretroviral (TARV) e deve ser oferecido a todas as pessoas com diagnóstico da infecção pelo HIV, independentemente da CV e da contagem de LTCD₄, visando benefícios clínicos e redução da transmissibilidade. **A TARV deve ser iniciada no mesmo dia ou em até 7 dias após o diagnóstico.** Deve ocorrer de acordo com indicação médica e sendo utilizado pelo resto da vida do indivíduo.

4 ACOLHIMENTO DO USUÁRIO VIVENDO COM HIV NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

O acolhimento ao usuário deve ocorrer em todas as áreas dos serviços de saúde do SUS, quando falamos de usuários que vivem com o HIV o processo de acolhimento deve ser ainda mais estimulado pelos profissionais devido a doença e a experiência da doença única que estas pessoas vivenciam. Receber, escutar, se responsabilizar, compartilhar e integrar a PVHIV facilita a adesão ao tratamento e tornar a vivência dessas pessoas menos complexa nos serviços de atenção primária.

É necessário que os serviços vinculados à atenção primária estejam atentos às necessidades individuais e coletivas dos usuários recém diagnosticados com HIV e os advindos do serviço especializado, especialmente no início do processo de vinculação com a nova equipe de saúde a qual estarão vinculados. É de responsabilidade de todos os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) a prática do acolhimento com esse público, e todos os atores devem estar envolvidos: agentes de portaria, administração, gerentes, profissionais de saúde e demais membros da unidade. É uma doença de notificação compulsória, e por isso deverá ser notificada ao SINAN.

Compondo o acolhimento, o respeito pelo uso do nome social deve ser praticado conforme estabelecido na Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, a qual traz a garantia do uso do nome social, em especial para pessoas transgênero, transexuais e travestis, que não se identificam com as características do sexo atribuído no nascimento. Os usuários em hipótese alguma poderão ser identificados por número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas e preconceituosas.

Bem como o sigilo é de responsabilidade de todos os profissionais dos serviços de saúde, o usuário deve ter o direito à privacidade e ética ao utilizar os dispositivos do sistema

único de saúde. As informações referentes às PVHIV só devem ser compartilhadas com autorização delas, independente de qualquer agravamento do quadro de saúde.

Figura 5. Lei de obrigatoriedade de prevenção do sigilo

LEI Nº 14.289, DE 3 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade de preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana e das hepatites crônicas (HBV e HCV). É vedada a divulgação, pelos agentes públicos ou privados, de informações que permitam a identificação da condição da PVHIV.

Há fatores que facilitam a adesão do usuário ao tratamento que estão diretamente relacionados ao acolhimento, sigilo, informação e apoio a pessoa que vive com HIV.

Figura 6. Fatores que facilitam a adesão

(Adaptado de: Cuidado integral às pessoas que vivem com HIV pela Atenção Básica manual para a equipe multiprofissional, 2017).

Cabe aos profissionais de saúde informar às PVHIV das formas de transmissão, aspectos relacionados à qualidade de vida a partir do diagnóstico, o encaminhamento a serviços e especialidades que possam agregar ao tratamento e o cuidado continuado do usuário a partir de suas necessidades.

5 AVALIAÇÃO DO USUÁRIO QUE VIVE COM HIV NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ao iniciar o acompanhamento do usuário, é essencial que haja avaliação adequada independente do tempo em que ele vive com HIV. A avaliação precisa ser ampliada, abrangendo histórico da infecção, aspectos físicos, psicossociais, odontológicos, riscos e vulnerabilidades. É essencial que o usuário em início de acompanhamento pela APS seja avaliado por toda equipe. Abaixo seguem tópicos a serem abordados durante a avaliação

Anamnese

Quadro 1. Anamnese do usuário com HIV.

ASPECTOS	AVALIAÇÃO
Histórico da infecção	<ul style="list-style-type: none">● Buscar entender o histórico do usuário relacionado a infecção.
Medicações	<ul style="list-style-type: none">● Manejo de suas medicações, eventos adversos, sentidos e sentimentos, organização, abandono e acesso.

História clínica	<ul style="list-style-type: none">● Histórico familiar de saúde;● Infecções oportunistas passadas;● Outras doenças e dores;● Calendário vacinal;● Uso de medicamentos;● Serviços de saúde anteriores;● Uso de álcool e outras drogas.
-------------------------	---

Psicossocial	<ul style="list-style-type: none">● Humor, sentimentos, emoções;● Rede de apoio;● Nível educacional, trabalho e condições do ambiente domiciliar;● Atividades de vida diária;● Gestão da saúde;● Participação social.
Reprodutivo	<ul style="list-style-type: none">● Filhos;● Gestações;● Sorologia das parcerias sexuais e filhos;● Métodos contraceptivos e avaliação do risco reprodutivo;● Relações e hábitos sexuais.
Assistência social	<ul style="list-style-type: none">● Escuta qualificada;● Análise da realidade local do indivíduo;● Identificação de necessidades sociais do usuário e de sua família.

Exame Físico

O exame físico é um importante componente da avaliação inicial do usuário, deve-se buscar possíveis sinais relacionados a infecção pelo HIV e prevenir os agravos indicativos da AIDS.

Os sinais descritos na figura 7, são baseados no PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos do Ministério da Saúde (2018). O profissional médico e enfermeiro deve atentar-se nos seguintes sinais:

- Perda de peso, febre, sudorese noturna e fadiga;
- Alterações visuais;
- Dor ou lesões na boca;
- Sintomas respiratórios (dispneia, tosse);
- Sintomas gastrintestinais (diarréia, náusea, dor abdominal);
- Neuropatias;
- Lesões geniturinárias (disúria, corrimento vaginal);
- Alterações cognitivas;

Outros exames:

- Aferição de pressão arterial;
- Peso, altura e Índice de Massa Corpórea (IMC);
- Medida da circunferência abdominal;
- Ausculta pulmonar;
- Exame da pele;
- Pesquisa de linfonodos.

Figura 7. Exame físico

Exames complementares

A abordagem laboratorial no início do acompanhamento clínico auxilia a avaliação da condição geral de saúde, a indicação de início de TARV e a pesquisa de comorbidades.

Figura 8. Exames complementares iniciais

Exames relacionados ao HIV:
Contagem de LT-CD4+ e exame de carga viral do HIV (CV-HIV) Genotipagem pré-tratamento ^(a)
Exames laboratoriais:
Hemograma completo Glicemia de jejum Dosagem de lipídios (colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos) Avaliação hepática e renal (AST, ALT, FA, BT e frações, Cr, exame básico de urina)
Avaliação de coinfeções, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e comorbidades:
Teste imunológico para sífilis ^(b) LF – LAM - Teste de fluxo lateral para detecção de lipoarabinomanano ^(c) LF-CrAg - Teste de fluxo lateral antígeno criptocócico (<i>Cryptococcal Antigen Lateral Flow Assay</i>) ^(d) Testes para hepatites virais (anti-HAV, anti-HCV, HBsAg, anti-HBc total e anti-HBs para verificação de imunização) IgG para toxoplasmose Sorologia para HTLV I e II, Leishmaniose e Chagas ^(e) Prova tuberculínica (PT) ou IGRA ^(f) Radiografia de tórax

Fonte: DATHI/SVSA/MS.

Existem critérios de tratamento da ILTB em PVHIV: LT-CD4+ abaixo de 350 ou LT-CD4+ acima de 350 com PT acima ou igual a 5mm. Lembrando que o Raio-X de tórax PA e Perfil deverá ser solicitado para descartar TB ativa. A ILTB deverá ser notificada.

A periodicidade das consultas médicas deve adequar-se à fase do tratamento e às condições clínicas do usuário. Ressalta-se que, nos intervalos entre as consultas médicas, a adesão deverá ser trabalhada por uma equipe multiprofissional, quando o indivíduo comparecer ao serviço para retirar medicamentos, realizar exames, participar de encontro de grupos e outras consultas.

Figura 9. Frequência de solicitação LT-CD4+

SITUAÇÃO CLÍNICA	CONTAGEM DE LT-CD4+	FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÃO
Em uso de TARV; e Assintomática; e Com carga viral indetectável	Abaixo de 350 células/mm ³	A cada 6 meses
	Entre 350 células/mm ³ e 500 células/mm ³	Anualmente
	Acima de 500 células/mm ³ em dois exames consecutivos, com pelo menos 6 meses de intervalo	Não solicitar
Sem uso de TARV; ou Evento clínico ^(a) ; ou Em falha virológica	Qualquer valor	A cada 6 meses
Profilaxia ou presença de IO	Qualquer valor	A cada 3 meses

Fonte: DATHI/SVSA/MS.

Figura 10. Frequência de solicitação CV

SITUAÇÃO CLÍNICA	FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÃO	PRINCIPAIS OBJETIVOS
PVHA em supressão viral e estabilidade clínica e imunológica	A cada 6 meses	Confirmar continuidade da supressão viral e adesão do paciente
Início de TARV ou modificação de TARV por falha virológica	Após 8 semanas do início de TARV ou de novo esquema TARV	Confirmar resposta virológica adequada à TARV ou ao novo esquema de TARV e adesão do paciente
Confirmação de falha virológica	Após 4 semanas da primeira CV-HIV detectável	Confirmar falha virológica e necessidade de solicitação de exame de genotipagem

Fonte: DATHI/SVSA/MS.

Figura 10. Frequência de solicitação de exames laboratoriais

EXAME	PRÉ-TARV	SEGUIMENTO	OBSERVAÇÃO^(a)
Hemograma completo	Sim	6-12 meses	Repetir em 2 a 8 semanas se início ou troca de TARV com zidovudina Intervalo de 3 a 6 meses se em uso de zidovulina ou outros medicamentos mielotóxicos
Creatinina sérica e Taxa de Filtração Glomerular (TFGe)^(b)	Sim	Anual	Intervalo de 3 a 6 meses se em uso de tenofovir ou outros medicamentos nefrotóxicos, TFGe abaixo de 60 mL/minuto ou risco aumentado para doença renal (ex.: diabetes, hipertensão)
Exame básico de urina	Sim	Anual	Intervalo de 3 a 6 meses se em uso de tenofovir ou outros medicamentos nefrotóxicos, TFGe abaixo de 60 mL/minuto, proteinúria ou risco aumentado para doença renal (ex.: diabetes, hipertensão)
AST, ALT, FA, BT e Frações	Sim	3-12 meses	Intervalos mais frequentes em caso de uso de medicamentos hepatotóxicos, doença hepática ou coinfeções com HCV ou HBV
CT, LDL, HDL, VLDL e TGL	Sim	Anual	Intervalo de 6 meses em caso de alteração na última análise
Glicemia de jejum^(c) e Teste de tolerância oral ou HBA1C	Sim	Anual	Considerar teste de tolerância à glicose caso o resultado da glicemia de jejum esteja ente 100 e 125mg/dL
PT ou IGRA	Sim	Anual, se exame inicial <5mm ou negativo	Iniciar tratamento para infecção latente quando PT \geq 5 mm ou IGRA positivo e excluída TB ativa
Teste imunológico para sífilis^(d)	Sim	Semestral/conforme indicação	Considerar maior frequência de triagem em caso de risco ou exposição
Anti-HCV	Sim	Anual/conforme indicação	Considerar maior frequência de triagem em caso de risco ou exposição Solicitar carga viral de HCV se anti-

			HCV positivo ou em caso de suspeita de infecção aguda
Tiragem HBV (HBsAg e anti-HBc total)	Sim	Anual/conforme indicação	Considerar maior frequência de triagem em caso de risco ou exposição Vacinar pessoas não imunizadas Pessoas imunizadas (anti-HBs reagentes) não necessitam nova triagem para HBV
Fundoscopia	Sim	6 meses, em indivíduos com LT-CD4+ < 50 células/mm ³	Deve ser indicada apenas para pacientes em TARV
VDRL	Sim	Anual	Indivíduos tratados para neurosífilis devem ser submetidos a punção líquórica de controle após três meses do término do tratamento. Na persistência de alterações líquóricas, recomenda-se o retratamento e punções de controle em intervalos de seis meses, até a normalização da celularidade e alcance de VDRL não reagente. Anual em quem já teve o diagnóstico anteriormente
Escores de risco			
Escore de risco cardiovascular para avaliação do risco cardiovascular	Sim	Anual	Recomenda-se que seja reavaliado a cada mudança de TARV e de forma mais frequente de acordo com o risco inicial
FRAX para avaliação do risco de fraturas	Homens com mais de 40 anos e mulheres com mais de 40 anos; PVHA com alto risco de fratura de fragilidade.		

(Adaptado de: O Manejo da Infecção pelo HIV na Atenção Básica - Manual para Profissionais Médicos, 2015).

Os 6 meses iniciais

Sugere-se que a partir do início do uso de TARV haja a avaliação dos eventos adversos, das dificuldades e condições da adesão do tratamento. Esse usuário deve ter seu retorno

marcado entre 15 e 30 dias a unidade para uma nova consulta com profissional médico e/ou de enfermagem, se necessário deve ser encaminhado à equipe multiprofissional. Após o período de adaptação ou readaptação do TARV as consultas médicas e de enfermagem podem ocorrer de forma semestral, no entanto o usuário deve sempre ter a possibilidade de retorno a qualquer momento que sentir necessidade.

Os primeiros 6 meses são fundamentais aos usuários recém encaminhados a atenção primária e aos que descobriram a pouco a infecção pelo HIV, os profissionais devem ficar atentos a infecções oportunistas e aos eventos adversos no uso dos medicamentos.

Figura 10. Solicitação de exames dos 06 meses iniciais

SITUAÇÃO	INTERVALO DE RETORNO ^(a)	OBJETIVOS PRINCIPAIS
Após introdução ou alteração da TARV	Entre 7 e 15 dias	Observar e manejar eventos adversos imediatos e dificuldades relacionadas à adesão. Fortalecer vínculo com equipe e serviço de saúde. Essa consulta pode ser realizada por profissionais da enfermagem, farmacêuticos clínicos ou outras abordagens ofertadas pelo serviço.
Até adaptação à TARV	Mensal/bimestral	Observar e manejar eventos adversos tardios e dificuldades relacionadas à adesão em longo prazo. Fortalecer vínculo com equipe e serviço de saúde.
PVHA em TARV com supressão viral e assintomática	Até 6 meses	Observar e manejar eventos adversos tardios e dificuldades relacionadas à adesão em longo prazo. Avaliar manutenção da supressão viral e eventual falha virológica. Manejar comorbidades.
PVHA em TARV sem supressão viral, sintomática ou com comorbidades não controladas	Individualizar	Avaliar falhas na adesão e seus motivos. Verificar possibilidade de resistência(s) viral(is) à TARV e necessidade de troca. Avaliar e investigar sintomas. Manejar comorbidades não controladas.

Fonte: DATHI/SVSA/MS.

6 CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DOS USUÁRIOS A SEREM ACOMPANHADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Para o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV na APS, faz-se necessária a

classificação do perfil que poderá ser assistido neste modelo de atenção. A classificação será baseada no preconizado pelo Ministério da Saúde e no contexto dos serviços de saúde do município de Belém. É de extrema importância que os profissionais e gestores estejam atentos aos perfis, uma vez que a atenção à PVHIV deve ocorrer de maneira frequente e qualificada.

O atendimento a ser ofertado para acompanhamento da PVHIV deve ocorrer a qualquer momento dentro dos serviços de saúde, tendo como prioridade situações especiais. Todos os profissionais devem atentar-se a farmacoterapia do usuário, identificação de problemas relacionados ao uso de medicamentos, bem como sinais clínicos que demonstram involução no tratamento, assim propor intervenções em conjunto ao indivíduo e equipe para solucioná-los ou preveni-los, avaliar, acompanhar e registrar os resultados das intervenções e o alcance dos objetivos terapêuticos.

Quadro 2. Perfil do usuário para acompanhamento na APS

PERFIL (CRITÉRIOS CUMULATIVOS)	UNIDADE DE ATENDIMENTO
Usuários assintomáticos a partir dos 16 anos de idade em uso de tratamento antirretroviral com esquema de 1ª linha após alta/encaminhamento do SAE e/ou hospital; e	Unidade Municipal de Saúde Unidade Saúde da Família
Com comorbidades possíveis de serem acompanhadas na APS (A exemplo: hipertensão, diabetes, dislipidemias); com	
2 cargas virais indetectáveis/suprimidas consecutivas com intervalo de 6 meses; e	
LTCD ₄ ⁺ maior ou igual a 350 cels/mm ³	

O fluxograma do usuário advindo do CASA DIA está disponível no apêndice 1.

Quadro 3. Perfil do usuário com diagnóstico recente para acompanhamento na APS

USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO RECENTE

Pessoas assintomáticas com $LTCD_4^+ \geq 350$ cels/mm ³ e < 500 cels/mm ³	Unidade Municipal de Saúde Unidade Saúde da Família
Pessoas sintomáticas com $LTCD_4^+ \geq 500$ cels/mm ³ com comorbidades manejáveis na APS	

O fluxograma do usuário com diagnóstico recente está disponível no apêndice 2.

7 CLASSIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS A SEREM ACOMPANHADOS NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

O SAE (CASA DIA) deverá continuar a realizar o cuidado aos casos de maior complexidade, gestantes, crianças, usuários coinfectados e sintomáticos. No quadro 5 estão descritas as condições (doenças definidoras de aids) que definem a continuidade ou retorno do usuário ao CASA DIA.

Quadro 4. Perfil do usuário para acompanhamento na SAE

PERFIL	UNIDADE DE ATENDIMENTO
Imunodeficiência grave ou moderada.	
Pessoas com $LTCD_4^+ < 350$ cels/mm ³ .	
Pessoas com $LTCD_4^+ \geq 500$ e neoplasia não definidora de AIDS com indicação de quimioterapia ou radioterapia.	
Provável indicação de tratamento de segunda linha por resistência evidenciada em genotipagem: - Histórico de uso prévio de esquema de segunda ou terceira linha; - Falha terapêutica, eventos adversos maiores.	
Diagnóstico recente com histórico de infecção por parceiro usuário atual ou prévio de TARV (O usuário permanecerá no SAE apenas se a genotipagem indicar necessidade de medicamentos de 2ª ou 3ª linha).	
Coinfecção com vírus da Hepatite C e/ou B.	
Coinfecção com tuberculose.	

<p>Coinfecção com sífilis com suspeita ou diagnóstico de neurosífilis (após avaliação em serviço de emergência para avaliação líquórica).</p>	<p>Serviço de Assistência Especializada CASA DIA</p>
<p>Pessoa com HIV e as seguintes comorbidades: - Doença Renal Crônica (TFG < 60 ml/min/1,73m² ou proteinúria (1 + ou mais no exame comum de urina); ou - Cardiomiopatia (insuficiência cardíaca classe III e IV, cardiomiopatia isquêmica, outras cardiomiopatias).</p>	
<p>Alterações neurológicas com uso de medicações, como Carbamazepina, fenitoína e fenobarbital.</p>	
<p>Pessoas que apresentam doenças definidoras de AIDS (quadro 5).</p>	
<p>Gestantes com diagnóstico atual ou prévio de infecção pelo HIV.</p>	
<p>Crianças e adolescentes até os 15 anos.</p>	

Quadro 5. Doenças definidoras de AIDS

MANIFESTAÇÕES DE IMUNODEFICIÊNCIA AVANÇADA (DOENÇA DEFINIDORA DE AIDS) - CDC adaptado

- Síndrome consumptiva associada ao HIV (perda involuntária de mais de 10% do peso habitual) associada à diarreia crônica (dois ou mais episódios por dia com duração > 1 mês) ou fadiga crônica e febre > 1 mês.
- Pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*
- Pneumonia bacteriana recorrente (dois ou mais episódios em um ano).
- Herpes simples com úlceras mucocutâneas (duração > 1 mês) ou visceral em qualquer localização.
- Candidíase esofágica ou de traqueia, brônquios ou pulmões.
- Tuberculose extrapulmonar.
- Sarcoma de Kaposi.
- Doença por citomegalovírus (retinite ou outros órgãos, exceto fígado, baço ou linfonodos).
- Neurotoxoplasmose.
- Encefalopatia pelo HIV.
- Criptococose extrapulmonar.
- Infecção disseminada por micobactérias não *M. tuberculosis*.
- Leucoencefalopatia multifocal progressiva.
- Criptosporidiose intestinal crônica (duração > 1 mês).
- Isosporíase intestinal crônica (duração > 1 mês).
- Micoses disseminadas (histoplasmose, coccidioidomicose).
- Sepses recorrentes por *Salmonella* não *typhi*.
- Linfoma não-Hodgkin de células B ou primário do sistema nervoso central.
- Carcinoma cervical invasivo.
- Reativação de doença de Chagas (meningoencefalite e /ou miocardite).
- Leishmaniose atípica disseminada.
- Nefropatia ou cardiomiopatia sintomática associada ao HIV.

8 MANEJO DO TRATAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

A partir da classificação dos usuários que deverão ser acompanhados na APS, o cuidado deve ser continuado para que não haja riscos a PVHIV e perda de seguimento durante a cascata de cuidados.

Deve ser oportunizado à PVHIV escolher em qual unidade de saúde deseja realizar o acompanhamento prolongado, e esse usuário não deve ser constrangido e obrigado a realizar o cuidado na unidade mais próxima de sua residência. A escolha deve ser do usuário em discussão junto ao profissional de saúde responsável naquele momento pelo seu encaminhamento quando advir do CASA DIA e do profissional responsável pelo acolhimento nos casos de diagnóstico recente na APS. Veja a quadro abaixo:

Quadro 6. Escolha da unidade de referência para o manejo clínico

ESCOLHA DA UNIDADE DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO	
Perfil	Conduta
Usuário já acompanhado em SAE e será encaminhado a APS.	Em comunhão com profissional de saúde do CASA DIA deve ser escolhida a unidade de referência que poderá ser a unidade mais próxima de sua residência ou a de sua preferência dentro do distrito.
Usuário diagnosticado na atenção primária e irá iniciar o tratamento.	Em comunhão com profissional de saúde da unidade diagnosticadora o usuário deverá ser encaminhado a unidade mais próxima de sua residência ou a de sua preferência dentro do distrito.

- **Link do mapa de cobertura e distribuição das Unidades Básicas de Saúde:**
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1xs_iP9KhmEhOkEKiPIi0l_hf1mrUGOg&usp=sharing

9 OBJETIVOS DAS CONSULTAS DURANTE AS ETAPAS DE TRATAMENTO

Quadro 7. Objetivos para consulta durante o atendimento

ETAPAS	OBJETIVOS
Início do tratamento	<ul style="list-style-type: none">● Estabelecer vínculo com o usuário, promovendo o vínculo dele com o serviço;● Identificar o perfil de compreensão do usuário sobre a TARV e comportamentos em relação ao uso de medicamentos;● Na anamnese, obter a história pregressa e atual do paciente, com ênfase ao uso de medicamentos, assim como a história social do paciente, incluindo uso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas e hábitos de vida;● Promover educação em saúde de acordo com as demandas do paciente, bem como informações sobre o esquema terapêutico, suas vantagens e necessidade para manutenção da carga viral indetectável;● Identificar e resolver problemas que possam impactar no alcance de objetivos terapêuticos e traçar estratégias de adesão junto ao paciente;● Orientar sobre o funcionamento da unidade de saúde.

Troca de TARV	<ul style="list-style-type: none">● Na anamnese, obter a história pregressa e atual do paciente, com ênfase ao uso de medicamentos, assim como a história social do paciente, incluindo uso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas e hábitos de vida;● Identificar e resolver problemas que possam impactar no alcance de objetivos terapêuticos e traçar estratégias de adesão junto ao paciente a nova farmacoterapia;● Promover educação em saúde, de acordo com as necessidades do paciente;● Orientar o paciente sobre novo esquema prescrito e traçar estratégias de adesão junto ao paciente.
Usuário em abandono de tratamento	<ul style="list-style-type: none">● Acolher, identificar fatores subjetivos e objetivos que contribuam com o abandono e traçar estratégias de melhoria da adesão;● Na anamnese, obter a história pregressa e atual do paciente, com ênfase ao uso de medicamentos, assim como a história social do paciente, incluindo uso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas e hábitos de vida;● Avaliar a presença de problemas relacionados ao uso de medicamentos que possam interferir nos resultados da farmacoterapia e buscar resolvê-los em conjunto com a equipe multiprofissional;● Promover educação em saúde de acordo com as demandas do paciente.

Acompanhamento Farmacoterapêutico	<ul style="list-style-type: none">● Avaliar, identificar, prevenir e resolver as necessidades do paciente considerando todas as condições de saúde, história social e medicamentos em uso pelo paciente, de forma global e centrada na pessoa;● Garantir que o paciente utilize os medicamentos apropriados para tratar seus problemas de saúde, os mais efetivos e seguros possíveis e que ele possa utilizá-los conforme recomendação profissional, contribuindo para o alcance dos objetivos terapêuticos e a qualidade de vida dos usuários;● Monitorar o alcance dos objetivos do tratamento em relação à efetividade e segurança do tratamento.
--	---

(Adaptado de: Guia de atuação do farmacêutico no cuidado à pessoa vivendo com HIV, 2021).

10 TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL

A TARV tem por objetivo diminuir a morbidade e mortalidade das pessoas que vivem com HIV, buscando melhorar a qualidade e expectativa de vida. A partir do início precoce do uso de TARV há maiores chances na redução da morbimortalidade. Assim como são observadas reduções na transmissão do HIV. Abaixo serão descritas as recomendações para o início do TARV.

Os usuários advindos do CASA DIA já estarão em uso de TARV, no entanto a equipe da atenção primária deve estar atenta ao seu uso, efeitos adversos e para possíveis adaptações. Em contrapartida, os usuários recém diagnosticados iniciarão o uso na atenção primária, dessa forma o cuidado deve ser ainda maior, especialmente para a adesão ao tratamento.

Quadro 8. Recomendações TARV

RECOMENDAÇÕES PARA INÍCIO DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (TARV)	
Todas as PVHIV, independentemente da contagem de LTCD₄⁺.	
Deve ser estimulado o início imediato da TARV, na perspectiva de redução da transmissibilidade do HIV. A TARV deve ser iniciada no mesmo dia ou em até 7 dias após o diagnóstico (Novo PCDT).	
Usuários com diagnóstico recente	
Iniciar TARV	
Assintomáticos	
LTCD₄⁺ ≤ 500 células/mm³	Iniciar/continuidade TARV
Sem contagem de LTCD₄⁺ disponível	Na impossibilidade de se obter contagem de LTCD₄⁺ , não se deve adiar o início do tratamento

(Adaptado de: O Manejo da Infecção pelo HIV na Atenção Básica: Manual para Profissionais Médicos, 2015)

11 PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO

A partir de uso contínuo da TARV e da carga viral indetectável há pelo menos 6 meses, as PVHIV não transmitem o HIV por via sexual. Na ocorrência da supressão ininterrupta da CV com o uso contínuo da TARV há grandes chances de sucesso no tratamento. A terapia inicial deve sempre incluir combinações de três antirretrovirais.

Quadro 9. Esquema de primeira linha

ESQUEMA DE TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA - MUNICÍPIO DE BELÉM
Tenofovir 300mg + Lamivudina 300mg + Dolutegravir 50mg

Recomendações do Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos

Tenofovir + Lamivudina:

A associação de tenofovir desoproxil fumarato com lamivudina (TDF 300 mg + 3TC 300 mg), em dose fixa e combinada em um único comprimido, apresenta um perfil de toxicidade favorável em relação à lipoatrofia e à toxicidade hematológica quando comparada ao AZT, e permite tomada única diária. Essa associação é também recomendada para os casos de coinfeção HIV-HBV. O TDF é um análogo de nucleotídeo (ITRNt) e sua maior desvantagem é a nefrotoxicidade, particularmente em diabéticos, hipertensos, negros e idosos e no uso concomitante de outros medicamentos nefrotóxicos. Pacientes com doença renal preexistente devem usar preferencialmente outra associação de ITRN. A diminuição da densidade óssea tem sido relacionada ao uso de TDF, e deve ser evitado em indivíduos com osteopenia/osteoporose ou antecedentes de fraturas patológicas.

O DTG é um ARV da classe dos inibidores de integrase (INSTI). Esse ARV tem as vantagens de alta potência, alta barreira genética, administração em dose única diária e poucos eventos adversos, garantindo esquemas antirretrovirais mais duradouros e seguros. O DTG necessita de ajuste de dose em PVHIV em uso de fenitoína, fenobarbital e carbamazepina, e não deve ser coadministrado com oxycarbamazepina, dofetilida e pilsicainida. Pacientes em uso desses medicamentos devem ser avaliados quanto à possibilidade de troca dessas medicações a fim de viabilizar o uso do DTG.

O DTG é geralmente bem tolerado. As reações adversas mais frequentes de intensidade moderada a grave foram insônia e cefaleia. Os casos de farmacodermia foram relatados em <1% dos pacientes. Aos pacientes com insônia em uso de DTG, recomenda-se utilizá-lo pela manhã.

12 MANEJO DA FALHA VIROLÓGICA NA APS

Falha virológica é definida por carga viral plasmática detectável após 6 (seis) meses do início ou alteração do tratamento antirretroviral, ou ainda, pela detecção da CV nos indivíduos que a mantinham indetectável na vigência do tratamento. O fluxograma da falha

viroológica está disponível no apêndice 3.

13 MANEJO CLÍNICO DA PERDA DO SEGUIMENTO DA TARV NA APS

O ‘abandonar’ o tratamento significa que o usuário deixa de dar continuidade ao tratamento de HIV/AIDS e assim não comparecer ao serviço de saúde, o que pode causar agravamento do seu estado de saúde. A literatura enfatiza que a perda do seguimento do tratamento ocorre após 100 dias da última dispensação de ARV, quando o usuário não buscou acesso aos medicamentos. Contudo, a fim de fornecer maior qualidade no cuidado das pessoas vivendo com HIV no município de Belém, o abandono será considerado em 30 dias (atenção primária), necessitando de busca ativa imediata pelos profissionais envolvidos. O fluxograma do abandono da TARV está disponível no apêndice 4.

14 DIRETRIZES DE ATENDIMENTO A PVHIV NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

- Contribuir para a superação do preconceito e discriminação que envolve as questões relacionadas à sexualidade, ao uso de drogas etc.
- Promover a inserção social da PVHIV/aids.
- Aumentar a conscientização da população com relação à promoção, prevenção, diagnóstico e assistência a esses agravos.
- Garantir acesso e atendimento às populações mais vulneráveis para essas infecções.
- Atuar de forma integrada com os profissionais dos serviços especializados no tratamento de pessoas com esses agravos.
- Identificar e desenvolver ações em parceria com os serviços existentes na comunidade (Casas de Apoio, Casas de Passagem etc.).

15 ATRIBUIÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA COMUNIDADE

- Estabelecer uma relação de confiança com a PVHA.
- Promover a adesão das gestantes ao pré-natal e oferecer o teste para sífilis, para

Hepatite B e para o HIV, a todas as gestantes da área de abrangência da unidade, realizando aconselhamento pré e pós-teste.

- Verificar também se foram realizados os testes no momento da internação hospitalar, seja para o parto, seja por curetagem uterina, abortamento ou outra intercorrência na gestação.
- Realizar o processo de programação e planejamento das ações de promoção à saúde e prevenção às ISTs/HIV/AIDS envolvendo a comunidade.
- Realizar aconselhamento e oferecer o teste anti-HIV aos indivíduos diagnosticados com ISTs, às pessoas vulneráveis e aos que buscam o serviço com clínica sugestiva de ISTs, HIV/AIDS ou fatores de risco associados.
- Inserir a abordagem de risco para as ISTs e infecção pelo HIV nas diferentes atividades realizadas (acolhimento, atividades em grupo, planejamento familiar, pré-natal etc.).
- Utilizar a abordagem sindrômica na assistência aos indivíduos diagnosticados com ISTs, levando em conta o contexto pessoal, familiar e social em que o agravo se desenvolve.
- Desencadear ações de aconselhamento/testagem e tratamento voltadas às parcerias sexuais dos casos diagnosticados.
- Realizar a coleta de sangue para encaminhamento ao laboratório de referência ou testagem rápida na medida em que a unidade esteja organizada para essa atividade.
- Garantir a observância das normas de precaução universal, a fim de evitar exposição ocupacional a material biológico.
- Realizar as ações de vigilância epidemiológica, pertinentes a cada caso.
- Encaminhar a PVHA aos serviços de referência, e realizar acompanhamento que contribua com esses serviços para melhorar a adesão às recomendações a ao tratamento.
- Desenvolver atividades informativo-educativas, com o objetivo de conscientizar a população quanto à prevenção e controle desses agravos e ao uso indevido de drogas.
- Atuar em conjunto com os serviços especializados no tratamento da dependência química e na assistência aos usuários de drogas portadores do HIV.

- Realizar assistência domiciliar às PVHAs, quando necessário.
- Instituir práticas e mecanismos para o aumento da adesão à terapia antirretroviral.
- Priorizar a atenção à coinfeção HIV/TB, exercitando práticas para controle de coinfeção e aumento de adesão do paciente às terapias.
- Constituir-se como unidade dispensadora de medicamentos, utilizando o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLON).
- Sensibilizar profissionais envolvidos para a recepção e o acolhimento dos pacientes provenientes do SAE, com o devido zelo pela ética e sigilo.
- Abertura de prontuários para todos os usuários remanejados para a unidade, visando a evitar estigmatização e preconceito.
- Pronto atendimento e encaminhamento para tratamento adequado, com realização de busca ativa, quando necessário.
- Valorização dos profissionais integrantes da equipe multiprofissional, com a realização de reuniões mensais e estudos de casos.
- Capacitação dos profissionais da equipe.

16 ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Do Médico

- Realizar atenção à saúde da PVHIV e familiares sob sua responsabilidade;
- Prescrever e fazer acompanhamento da TARV;
- Executar ou encaminhar para testes rápidos para rastreio de infecção pelo HIV, Hepatites B/C e Sífilis;
- Realizar aconselhamento pré-teste e pós-teste rápido para diagnóstico de HIV;
- Emitir laudo e solicitar exames para manejo clínico da infecção;
- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as PVHIV no território, junto aos demais membros da equipe;
- Encaminhar, quando necessário, usuários para o SAE e outros serviços, conforme fluxo estabelecido
- Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar ou

atendimento de urgência/emergência, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;

- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

Do Enfermeiro

- Realizar atenção à saúde da PVHIV e familiares sob sua responsabilidade;
- Executar ou encaminhar para testes rápidos para rastreamento de infecção pelo HIV, hepatites B/C e sífilis;
- Realizar aconselhamento pré-teste e pós-teste rápido para diagnóstico de HIV;
- Emitir solicitação de exames para confirmação diagnóstica;
- Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco provenientes do SAE;
- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as PVHIV no território, junto aos demais membros da equipe;
- Encaminhar, quando necessário, usuários para o SAE e outros serviços, conforme fluxo estabelecido
- Discutir juntos dos profissionais de farmácia e auxiliares para evitar erros na dispensação;
- Proporcionar suporte técnico referente às questões específicas sobre ARVs e medicamentos para infecções oportunistas para a equipe de saúde;
- Orientar os usuários quanto à importância do uso correto de medicamentos, as possíveis reações adversas e interações medicamentosas;
- Realizar consulta de enfermagem a paciente em tratamento com os ARV, quando necessário;
- Solicitar medicamentos para Infecção oportunista;
- Solicitar ARV de uso restrito quando necessário;
- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

Do Farmacêutico

- Dispensar medicamentos antirretrovirais para a profilaxia e/ou o tratamento
- Executar ou encaminhar para testes rápidos para rastreamento de infecção pelo HIV, hepatites B/C e sífilis;
- Realização de consultas para a promoção da adesão ao tratamento;
- Manter o SICLOM atualizado e com informações confiáveis;
- Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia;
- Avaliar os resultados de exames clínico-laboratoriais do usuário, como instrumento para a individualização da farmacoterapia;
- Monitorar os níveis terapêuticos de medicamentos, por meio dos dados da farmacocinética clínica;
- Promover educação em saúde de acordo com as demandas do usuário. Orientá-lo quanto à necessidade, efetividade, segurança e adesão à TARV;
- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

Do Agente Comunitário de Saúde

- Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados da PVHIV no sistema de informação da atenção primária vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde.
- Participar do acolhimento dos usuários provenientes do SAE, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo, e respeitando o sigilo médico;
- Realizar busca ativa e notificar em caso de abandono da TARV
- Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência de indivíduos PVHIV acompanhados na Atenção Básica;
- Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e a PVHIV, de acordo com o planejamento da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas;

- Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de diferentes formações e até mesmo outros níveis de atenção, buscando incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para essa integração (realização de consulta compartilhada reservada aos profissionais de nível superior, construção de Projeto Terapêutico Singular, trabalho com grupos, entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e demandas da população);
- Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada;
- Realizar ações de educação em saúde à população adstrita com temáticas de prevenção ao HIV, conforme planejamento da equipe e utilizando abordagens adequadas;
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários referentes o TARV;
- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

17 TELESSAÚDE

Telessaúde é um termo definido como o uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na saúde para dispor de atendimento à distância de qualidade de maneira efetiva. É um instrumento que proporciona saúde de qualidade a todas as organizações bem como uma ferramenta de educação continuada aos profissionais de saúde que proporciona fins de pesquisa e de avaliação.

No âmbito do Sistema Único de Saúde, a telemedicina pode ser empregada - em caráter de excepcionalidade - em ações que contemplem o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico. Tendo como as seguintes possibilidades:

Figura 11. Tipos de recursos da Telessaúde

Com isso, o Núcleo de Telessaúde do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará será vinculado às unidades de saúde para a realização dos atendimentos. As principais estratégias utilizadas serão a Teleconsultoria, Tele-educação e Telediagnóstico.

No telediagnóstico, o serviços de saúde enviará imagem de exames, por meio da plataforma STT (<https://telessaude.chu.ufpa.br/>), e os laudos são realizados a distância pelos profissionais vinculados ao núcleo. Por vez, a Teleconsultoria ocorrerá pela consulta entre os profissionais de saúde, com a finalidade de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Ressalta-se que a teleconsultoria é assíncrona, ou seja, os profissionais de saúde darão respostas em até 72h.

Fluxo 5. Telessaúde

18 ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ENVOLVIDAS NA DESCENTRALIZAÇÃO

Unidade Básica de Saúde/Unidade de Manejo Clínico (UMC)

As unidades básicas de saúde são as responsáveis pelo manejo clínico de usuários vivendo com HIV/Aids, essas deverão realizar o cuidado aos usuários recém diagnosticados e dos advindos do CASA DIA. A equipe dessa unidade é a principal responsável pelo usuário, sendo ela sua unidade de referência. Na UMC deve ocorrer a realização de testes rápidos e diagnóstico de possíveis casos de HIV/AIDS, os profissionais de saúde serão responsáveis por realizar ações territoriais de promoção, prevenção e difusão de conhecimentos acerca da infecção.

Aos usuários da descentralização, a UMC deve avaliar e conduzir o manejo clínico, assim como solicitar exames de acordo com a necessidade, implementar apoio matricial às unidades responsáveis pela coleta e dispensação de medicamentos, monitorar os usuários no uso do ARV. Além das atribuições comuns e individuais dos profissionais descritas no capítulo 16.

Figura 12. Atribuições da UMC

UNIDADE DE MANEJO CLÍNICO (UMC)

Unidade dispensadora de medicamento (UDM)

As unidades dispensadoras de medicamentos são aquelas responsáveis por fornecer os medicamentos relacionados ao tratamento antirretroviral, assim como notificar a referência técnica de infecções sexualmente transmissíveis (RTIST) em até 15 dias se o usuário não fizer a retirada do ARV em 30 dias.

Essa unidade deve também realizar ações de educação e discussão em saúde com as equipes da descentralização, do mesmo modo com a comunidade.

Figura 13. Atribuições da UDM

Unidade Coletora

As unidades coletoras são responsáveis por acolher o usuário encaminhado da unidade de manejo clínico, esses serão encaminhados em diferentes situações: no diagnóstico recente de HIV e o usuário advindo do CASA DIA completar 6 meses do último CD4 e CV.

A unidade é encarregada por realizar a coleta de sangue venoso periférico para exames de LT-CD4⁺ e CV, bem como preparar as amostras para o envio ao laboratório que fará a análise e lançará os dados na Siscel.

Após o usuário realizar a coleta do CD4 e CV, deverá retornar a unidade de manejo clínico para a continuidade do tratamento.

Figura 14. Atribuições da unidade coletora

UNIDADE COLETADORA

CASA DIA - Serviço de Assistência Especializada (SAE)

O CASA DIA se configura como serviço especializado da atenção secundária à saúde, no entanto no processo de descentralização do manejo clínico do HIV apresenta papel fundamental de elencar os usuários aptos a serem encaminhados à atenção primária.

No processo de elencar, comunicar, discutir e pactuar com o usuário o seu encaminhamento de acordo com os critérios presentes no quadro 2, o CASA DIA deverá fornecer a esse usuário os seguintes documentos: Laudo/Histórico clínico (CV e TARV), resultado do último CD4 e CV, ficha de referência e contrarreferência, termo de concordância do acompanhamento pela APS e laudo de transferência.

O serviço ficará responsável por implementar apoio matricial às unidades de descentralização, quando necessário, reavaliar os casos de falha e abandono terapêutico e quando possível retornar esse usuário à atenção primária. Da mesma forma, acolher e reestruturar o tratamento do usuário que necessitar retornar ao CASA DIA, independente do quadro, a exemplo: coinfeção de tuberculose, doenças definidoras de AIDS, entre outros.

Figura 15. Atribuições do CASA DIA na descentralização

19 SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

O Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) foi implementado pelo Ministério da Saúde em 2022, desenvolvido para facilitar o controle do cadastramento de pacientes, o gerenciamento do processo analítico e o armazenamento do histórico de realização dos exames de contagem de linfócitos CD4 e CV do HIV. Todas as informações são armazenadas no banco de dados central, localizado no Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi/SVSA/MS), e são acessadas via internet, utilizando criptografia de dados, pelos laboratórios que realizam exames de CD4 e CV, além de coordenações estaduais e municipais de IST e AIDS. Os resultados liberados pelos laboratórios no SISCEL podem ser acessados pelos profissionais prescritores no sistema Laudo. Concomitantemente, criou um sistema para acompanhamento dos indivíduos em tratamento, denominado Sistema de Controle Logístico de Medicamento (SICLON).

Figura 16. Sistema de informação

APÊNDICE

FLUXOGRAMA 1 USUÁRIO PROVENIENTE DO CASA DIA.

FLUXOGRAMA 2 USUÁRIO COM SUSPEITA DIAGNÓSTICA

APÊNDICE

FLUXOGRAMA 3 FALHA VIROLÓGICA

APÊNDICE 4

FLUXOGRAMA 4 ABANDONO DO TRATAMENTO

APÊNDICE 5

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE MANEJO CLÍNICO, DISPENSADORAS E COLETADORAS DO DISTRITO ADMINISTRATIVO DO GUAMÁ (DÁGUA)

O distrito administrativo do Guamá será piloto na implementação do projeto de descentralização, dessa forma foi construída a formulação do projeto abaixo. No caso do DÁGUA às unidades coletadoras e dispensadoras serão as mesmas (UMS Guamá e UMS Terra Firme), no entanto, para fins didáticos, serão apresentadas de maneira distinta.

Encaminhamento da UMC para a unidade coletadora

Para quais UMC as UDM realiza a dispensação

REFERÊNCIAS

Agostini R, Rocha F, Melo E, Maksud I. A resposta brasileira à epidemia de HIV/AIDS em tempos de crise. *Cien Saude Colet* 2019;24(12):4599-4604.

Balasubramaniam M, Pandhare J, Dash C. Immune Control of HIV. *J Life Sci (Westlake Village)*. 2019 Jun;1(1):4-37. PMID: 31468033; PMCID: PMC6714987.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS 2023. Brasília: MS; 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Direitos Humanos e HIV/Aids: avanços e perspectivas para o enfrentamento da epidemia no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. — Brasília : Ministério da Saúde, 2008.

Brasil. Portaria MS n. 467, de 20 de março de 2020. Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de COVID-19. *Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 mar. 2020b. Seção 1, p. 1*

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. O Manejo da Infecção pelo HIV na Atenção Básica - Manual para Profissionais Médicos - Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: <https://prceu.usp.br/wp-content/uploads/2020/05/manejo_da_infeccao_manual_para_medicos_pdf_17112.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

Celuppi I, Meirelles B. Management In The Care Of People Living With Hiv In Primary Health Care. *Texto contexto – enferm.* 2022;31:e20220161.

CFM - Conselho Federal de Medicina. Ofício CFM nº 1.756- COJUR. Brasília, DF, 2020.

Costa AS, Almeida PF. Vulnerabilidades e descentralização das ações de cuidado ao HIV/AIDS para a atenção primária à saúde. Nordeste, Brasil, 2019. Rev Gerenc

Heuvel Y, Schatz S, Rosengarten JF, Stitz J. Infectious RNA: Human Immunodeficiency Virus (HIV) Biology, Therapeutic Intervention, and the Quest for a Vaccine. *Toxins* (Basel). 2022 Feb 14;14(2):138. doi: 10.3390/toxins14020138. PMID: 35202165; PMCID: PMC8876946.

Matthews P, Madge S, Singh S, Theobald N. HIV in primary care. *MEDFASH*; 2016.

Melo E, Maksud I, Agostini R. HIV/Aids e atenção primária no Brasil: desafio para a atenção no Sistema Único de Saúde?. *Revista Panamericana de Salud Pública* [online]. 2018;42, e151.

Neto Pinto L *et al.* Protocolo brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: infecção pelo HIV em adolescentes e adultos. *Epidemiol. Serv. Saude*, Brasília, 30(Esp.1):e2020588, 2021

Rocha F, Melo E, Agostini R, Maia Ac, Maksud I. A interface entre atenção primária e especializada em cenário de descentralização de cuidados em HIV/Aids. *Saúde debate* [Internet]. 2022;46:19–30.

Shaw GM, Hunter E. HIV transmission. *Cold Spring Harb Perspect Med* [Internet]. 2012;2(11):a006965. Available from: <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a006965>